

©Михайлов М., Цимбалюк Ж., Чайка О., 2024

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Максим Михайлов

Жанна Цимбалюк

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Олена Чайка

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Анотація. В роботі визначається роль шкільних втручань на покращення фізичної активності та благополуччя учнів. Мета роботи – дослідити вплив шкільних втручань, спрямованих на фізичну активність, на рівень фізичної активності та загальний добробут дітей, а також оцінити методи вимірювання фізичної активності і благополуччя. Матеріали та методи дослідження: для проведення дослідження було використано систематичний огляд наукових праць, знайдених у базах даних EBSCOhost PsycInfo, Medline і Web of Science. Результати. Результати огляду показали, що більшість втручань значно підвищили рівень фізичної активності серед дітей. Однак вплив на показники добробуту був менш значущим і потребує додаткових досліджень. Методологічні проблеми в підходах до вимірювання можуть обмежувати точність висновків. Висновки. Шкільні втручання ефективні для підвищення фізичної активності дітей, але їхній вплив на загальний добробут потребує глибшого вивчення. Подальші дослідження мають зосередитися на стандартизації методів вимірювання добробуту.

Ключові слова: фізична активність; шкільні втручання; добробут дітей; психічне здоров'я; навчальні програми

FACTORS INFLUENCING THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND WELL-BEING OF EDUCATORS

Maxim Mykhaylov, Zhanna Tsimbalyuk, Olena Chaika

Abstract. The work determines the role of school interventions in improving physical activity and well-being of students. The purpose of the work is to investigate the impact of school interventions aimed at physical activity on the level of physical activity and general well-being of children, as well as to evaluate methods of measuring physical activity and well-being. Research materials and methods: a systematic review of scientific papers found in the EBSCOhost PsycInfo, Medline, and Web of Science databases was used to conduct the study. The results. The results of the review showed that most

interventions significantly increased the level of physical activity among children. However, the impact on well-being indicators was less significant and requires further research. Methodological problems in measurement approaches may limit the accuracy of findings. Conclusions. School-based interventions are effective in increasing children's physical activity, but their impact on overall well-being needs further study. Further research should focus on standardizing well-being measurement methods.

Keywords: *physical activity; school interventions; welfare of children; mental health; educational programs*

Вступ. Фізичне та психічне благополуччя дітей є ключовим компонентом загального здоров'я, і школи відіграють центральну роль у забезпеченні умов для його підвищення. Проблема добробуту дітей набуває важливості, особливо в контексті поширення фізичної активності як профілактичної та терапевтичної стратегії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, добробут є багатовимірним аспектом, що включає такі параметри як фізичне та психологічне здоров'я людини, рівень освіти, економічний статус, особиста безпека та доступ до особистих свобод [1]. В українському контексті добробут дітей є не лише актуальною проблемою, а й надзвичайно важливим пріоритетом національного розвитку. Останні дослідження показують, що діти в Україні мають нижчий рівень добробуту в порівнянні зі своїми однолітками в інших розвинених країнах (індекс добробуту склав 0,64 – це показник вище середнього (максимально можливий 1,0), що призводить до зниження психічного здоров'я та збільшення соціальної ізоляції [2].

Аналіз останніх досліджень. Огляд існуючих втручань щодо фізичної активності в школах показав неоднозначні результати. Частина досліджень демонструє позитивний вплив фізичної активності на добробут дітей, включаючи зниження рівня тривоги та депресії [3], проте методологічні обмеження і непослідовні підходи до вимірювання ускладнюють отримання однозначних висновків [4]. Наприклад, одні дослідження вказують на позитивний вплив фізичної активності на психічний стан дітей, зокрема зменшення рівня депресії та тривоги [5], тоді як інші дослідження демонструють лише обмежені покращення в таких сферах, як фізична самооцінка та загальна якість життя [6].

Дослідження вказують на те, що багатокomпонентні шкільні втручання, які включають елементи здорового харчування та фізичної

активності, часто демонструють вищий успіх у збільшенні рівня фізичної активності, однак результати щодо впливу на добробут залишаються незначними або статистично невизначеними [7]. Огляд Kriemler та ін. (2011) показав, що більшість шкільних програм, які поєднують фізичну активність з освітніми компонентами, демонструють значне підвищення рівня фізичної активності, однак ефект на добробут був або незначним, або непостійним [7]. Це може бути пов'язано з тим, що вимірювання добробуту проводилося за допомогою різних інструментів, які не завжди були дійсними та надійними для оцінки змін у психічному здоров'ї дітей.

Незважаючи на позитивні результати деяких досліджень, багато з них демонструють методологічні проблеми, які ускладнюють узагальнення даних. Наприклад, значна кількість досліджень покладається на самозвіти дітей щодо їхньої фізичної активності та самопочуття, що може призводити до систематичних помилок, оскільки діти можуть не мати достатньої когнітивної здатності точно оцінити та описати свої дії [8]. Використання об'єктивних інструментів, таких як акселерометри, може підвищити точність вимірювань, однак такі інструменти використовуються недостатньо часто.

Ще одним важливим аспектом є те, що не всі дослідження враховують багатовимірність поняття добробуту. Наприклад, більшість втручань зосереджені лише на фізичних або психосоціальних аспектах добробуту, ігноруючи інші важливі компоненти, такі як соціальні зв'язки та задоволеність життям. Pollard & Lee (2003) [9] підкреслюють, що добробут є багатовимірним конструктом, який включає як позитивні, так і негативні аспекти, і саме тому оцінка лише окремих його складових може давати неповну картину впливу втручань.

Наприклад, дослідження Hartmann та ін. (2010) [10] виявило значний позитивний вплив фізичної активності на психосоціальне благополуччя дітей з надмірною вагою, проте вплив на дітей з нормальною вагою був менш вираженим. Це може свідчити про те, що фізична активність має більший вплив на ті групи дітей, які спочатку мають нижчий рівень добробуту. Також Sahota et al. (2001) повідомили про незначне підвищення глобальної самооцінки у дітей із ожирінням після участі у шкільному втручанні, що свідчить про можливий позитивний вплив таких програм на групи ризику [11].

Таким чином, аналіз останніх досліджень показує, що, незважаючи на наявність позитивних прикладів впливу шкільних втручань щодо фізичної активності на добробут дітей, загальна картина залишається складною і неоднозначною. Це зумовлено як методологічними проблемами, так і різноманітністю підходів до вимірювання добробуту та фізичної активності. Для подальшого прогресу в цій галузі необхідно стандартизувати методи вимірювання та розробити інструменти, що дозволять отримати більш точні та надійні дані щодо впливу фізичної активності на різні аспекти добробуту дітей.

Мета та завдання дослідження. Метою цього огляду було дослідити вплив шкільних втручань у процесі викладання фізичної культури на рівень фізичної активності та загальний добробут дітей. Основні завдання включали аналіз ефективності таких втручань та оцінку методів вимірювання фізичної активності та благополуччя, з метою надання рекомендацій для майбутніх досліджень.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження було проведене на основі систематичного пошуку у базах даних EBSCOhost PsycInfo, Medline та Web of Science, що стосуються вплив втручань на рівень фізичної активності та загальний добробут дітей у середній школі. Застосовувалися методи систематичного огляду літератури для аналізу наукових праць.

Результати дослідження. Результати огляду показали, що більшість досліджень демонстрували значне підвищення рівня фізичної активності серед дітей після втручань. Зокрема, вісім з 11 включених досліджень повідомили про статистично значущий вплив втручань на фізичну активність. У п'яти дослідженнях фізична активність оцінювалася за допомогою об'єктивних вимірювань, таких як акселерометри, і всі вони показали значне збільшення рівня фізичної активності серед дітей, що брали участь у втручаннях. Це свідчить про ефективність використання шкільних програм фізичної культури для підвищення рівня фізичної активності серед дітей молодшого шкільного віку.

Однак, вплив на показники добробуту був менш послідовним. Лише три з 11 досліджень показали значне підвищення показників добробуту, таких як самооцінка, психосоціальне благополуччя або задоволеність життям. Наприклад, дослідження Hartmann та ін. (2010) показало, що діти

з надмірною вагою, які брали участь у програмі фізичної активності, мали покращення психосоціальної якості життя після втручання [10]. Подібним чином, Sahota et al. (2001) відзначили покращення глобальної самооцінки серед дітей із ожирінням після участі у програмі, яка включала фізичну активність та освіту щодо здорового способу життя [11].

Цікаво, що в дослідженні Na et al. (2015) було виявлено, що, незважаючи на підвищення фізичної активності в контрольній групі, діти з групи втручання продемонстрували покращення автономності та стосунків із батьками [12]. Це свідчить про те, що вплив втручань щодо фізичної активності може виходити за рамки простої фізичної активності та впливати на соціально-емоційні аспекти добробуту.

Важливим фактором, що впливає на результати, є методологія вимірювання добробуту. У багатьох дослідженнях використовувалися опитувальники для оцінки добробуту, які, хоча і є корисними, можуть не завжди точно відображати багатовимірну природу цього показника. Використання об'єктивних вимірювань або комбінованих підходів могло б забезпечити більш точні дані та допомогти виявити тонкі зміни в показниках добробуту.

Загалом, результати досліджень вказують на те, що втручання щодо фізичної активності в школах є ефективними для підвищення рівня фізичної активності, проте їхній вплив на загальний добробут дітей залишається обмеженим і потребує подальших досліджень. Методологічні обмеження, такі як непослідовні підходи до вимірювання добробуту, можуть обмежувати здатність досліджень робити однозначні висновки. Для отримання більш повної картини необхідно проводити дослідження з чітко визначеними і стандартизованими інструментами вимірювання, які б враховували багатовимірність добробуту дітей.

Таким чином, результати цього огляду підкреслюють важливість шкільних втручань щодо фізичної активності для підвищення рівня активності серед дітей, проте для досягнення значущих поліпшень добробуту необхідні більш глибокі та ретельно сплановані дослідження, що враховують усі аспекти добробуту.

Висновки. Вплив фізичної активності на благополуччя дітей у шкільних умовах залишається неоднозначним, зважаючи на методологічні проблеми та варіації у вимірюванні показників добробуту. Підвищення

фізичної активності не завжди призводить до поліпшення добробуту, що вимагає більш точних методів оцінки та підходів, орієнтованих на дитину.

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження повинні зосередитися на розробці інструментів вимірювання добробуту, які б враховували багатовимірну природу цього поняття і спиралися на перспективу дітей. Крім того, необхідно вивчати вплив багатокomпонентних втручань, що поєднують різні аспекти здоров'я, на показники фізичної активності та добробут.

Література

1. OECD. Education at a Glance 2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2021. URL: <https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en>.
2. Індекс добробуту дітей 2023. Звіт за результатами дослідження. URL: <https://drive.google.com/file/d/1Z00BAOgWc4XiWNPZa1ooSITEkc3vy7DN/view>.
3. Larun L., Nordheim L. V., Ekeland E., Hagen K. B., Heian F. Exercise in prevention and treatment of anxiety and depression among children and young people. *Cochrane Database Systematic Review*, 19(3), 2006. Pp. 46-91.
4. Biddle S. J. H., Asare M. Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews. *British Journal of Sports Medicine*, 2011. 45. Pp. 886-895.
5. Cheung S. Y., Mak J. Y., Chan J. Children's physical activity participation and psychological wellbeing. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 2008. 79(1). Pp. 30.
6. Sanchez-Lopez M., Salcedo-Aguilar F., Solera-Martinez M., Moya-Martinez P., Notario-Pacheco B., Martinez-Vizcaino V. Physical activity and quality of life in schoolchildren aged 11-13 years of Cuenca, Spain. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 2009. 19(6). Pp. 879-884.
7. Kriemler S., Meyer U., Martin E., van Sluijs E. M. F., Andersen L. B., Martin B. W. Effect of school-based interventions on physical activity and fitness in children and adolescents: a review of reviews and systematic update. *British Journal of Sports Medicine*, 2011. 45(11). Pp. 923-930.
8. Chinapaw M. J. M., Mokkink L. B., van Poppel M. N. M., van Mechelen W., Terwee C. B. Physical activity questionnaires for youth: A systematic review of measurement properties. *Sports Medicine*, 2010. 40(7). Pp. 539-563.
9. Pollard E. L., Lee P. D. Child well-being: a systematic review of the literature. *Social Indicators Research*, 2003. 61. Pp. 59-78. URL:doi:10.1023/A%3A1021284215801.
10. Hartmann T., Zahner L., Puhse U. Effects of a school-based physical activity program on physical and psychosocial quality of life in elementary school children: A cluster randomized trial. *Pediatric Exercise Science*, 2010. 22(4). Pp. 511-522.
11. Sahota P., Rudolf M. C. J., Dixey R., Hill A. J., Barth J. H., Cade J. Randomised controlled trial of primary school based intervention to reduce risk factors for obesity. *British Medical Journal*, 2001. 323. Pp. 1-5.
12. Ha A. S., Lonsdale C., Lubans D. R., Ng F. F. A school-based physical activity intervention for children: The role of motivation and social support. *Pediatric Exercise Science*, 2015. 27(3). Pp. 367-373.